

Le retentissement de la pollution sur les affections respiratoires et l'approche homéopathique *

A. Sarembaud⁽¹⁾, J. Despradels⁽²⁾,
A. Van Steenkiste⁽²⁾

« Il ne faut pas toujours tellement épuiser un sujet, qu'on ne laisse rien à faire au lecteur. Il ne s'agit pas de faire lire, mais de faire penser ».
Montesquieu - *L'Esprit des lois*-Livre XI - Chapitre XX.

En relation avec les exposés de nos amis, consœurs et collègues, nous avons, ici, voulu tenter un apport volontairement synthétique visant à une mise en conscience des phénomènes de la pollution et l'implication homéopathique induite d'abord, déduite ensuite.

La méthodologie que nous avons utilisée, permet, une compréhension objectivée du patient dans son histoire et, bien sûr, son environnement. La pollution est ici définie comme étant la résultante d'une double action ; d'une part celle d'un agent extérieur, ressenti comme agressif par le malade et, d'autre part, cette autre que l'on fonde dans la présence d'un terrain privilégié, partant, vulnérable.

Le médecin homéopathe, par l'observation et l'examen clinique, apporte, de ce point de vue, une réponse individualisée à une vraie question de santé publique.

Le diagnostic une fois posé, la question thérapeutique peut donner lieu, selon les auteurs, à l'alternative parfois controversée entre le médicament de stricte similitude et une association de celui-ci à un traitement complémentaire (médecine générale isopathique, ...).

* 37^e Congrès de Printemps 1992.

⁽¹⁾ Bonneuil-sur-Marne, chargé de cours d'Homéopathie à l'Université Paris-Nord.

⁽²⁾ Amicale des médecins homéopathes du Val-de-Marne.

INTRODUCTION

Non loin de notre belle ville d'Arles, à Montpellier, le congrès d'Euromédecine 1991 a fait opportunément, auprès des professionnels de santé, l'objet d'un sondage, à la demande de l'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques, associé au journal *Impact médecin*, ayant pour thèmes les relations « environnement et santé ».

Les résultats virent, pour 61 % de nos confrères, la mise en accusation de l'air comme vecteur de pollution, doublée d'une mise en évidence de la symptomatologie respiratoire et de l'importance du rôle essentiel des thérapeutes dans l'information et le conseil aux patients.

En ce qui intéresse les médecins homéopathes, l'actualité de ce consensus médical est d'autant ressenti qu'il rejoint les recommandations énoncées, en 1810, dans *l'Organon* (notamment les paragraphes 77-1-2-3-4). Nous citerons le début de l'étude sur l'étiologie qui énonce :

« *paragraphe 4. - Le médecin est en même temps le conservateur de la santé, s'il connaît les conditions qui la troublent, qui engendrent et entretiennent les maladies, et s'il sait les écarter de l'homme bien portant.* »

Dans ce préambule, nous donnerons un certain nombre de définitions qui nous sont nécessaires :

LES MALADIES CHRONIQUES OU UNE CERTAINE CONCEPTION DU TERRAIN

Comparable à un agent extérieur et hostile, la pollution aggrave tous les effets néfastes des maladies infectieuses, allergies, maladies professionnelles et, plus généralement, tout ce qui affecte le terrain, notamment l'appareil respiratoire.

La symbolique de cet organe révèle, d'après Michel Guernonprez, un arbre inversé dont les racines se dressent vers le ciel et les feuilles vers les tissus. La fonction respiratoire établit ainsi un lien entre l'être humain et le cosmos, entre l'intérieur et l'extérieur, et ce depuis le cri primaire.

Pour nous, médecins homéopathes, les concepts connus de maladies chroniques (Hahnemann) et de diathèses (Zissu) orientent vers des remèdes adaptés aux patients concernés sans qu'il soit possible, dans le présent cadre et compte tenu de possibles découvertes ultérieures, de prétendre à une quelconque liste exhaustive médicamenteuse :

► **les plus fragiles sont, incontestablement, les patients tuberculiniques**, dont les éliminations aggravent l'état clinique ; les médicaments sont *Ferrum phosphoricum, Ignatia amara, Natrum muriaticum, Pulsatilla nigricans, Sulfur iodatum, etc.*

► **les plus réactifs sont, de même, les sujets psoriques** dont les éliminations améliorent momentanément les pathologies et les réponses médicamenteuses : *Calcarea carbonica, Graphites, Hepar sulfur, Lycopodium clavatum, Sulfur, Nuxvomica, etc.*

► **les plus instables sont les patients luétiques** avec le corollaire inflammation-ulcération-sclérose. Ils ont pour médicaments *Argentum nitricum, Aurum metallicum, Calcarea fluorica, Fluoricum acidum, Kalium bichromicum, Mercurius solubilis, Nitricum acidum, etc.*

► **les plus atteints sont les malades sycotiques** qui montrent des lésions de rétention hydrique et de sclérose ; les médicaments en rapport sont *Causticum, Natrum sulfuricum, Kalium carbonicum, Silicea, Staphysagria, Thuya occidentalis, etc.*

Pour cette diathèse de la sycose, certains auteurs (Michaud) rapportent la fréquence des phénomènes respiratoires et leurs rapports étroits avec l'appareil digestif, telles les pathologies oto-rhino-laryngologiques, respiratoires à répétitions dont l'asthme, entité « polydiathésique ».

► **la pollution**, résultat de tous les facteurs qui rendent dangereux ou désagréable un milieu naturel, en répandant des produits toxiques ou en dégradant le site. Elle est multiple : atmosphérique, tabagique, urbaine, industrielle, radio-active et auditive (l'air est le support du déplacement de l'énergie, le son l'agitation des molécules de l'air tant et si bien que dans le vide, il n'existe pas de son et le bruit met en danger l'être humain) ;

► **la pollution atmosphérique** définie (Festy) par la Communauté Economique Européenne comme « l'introduction dans l'atmosphère par l'Homme, directement ou indirectement, de substances ou d'énergie ayant une action nocive de nature à mettre en danger (sic) la santé de l'Homme, à endommager les ressources biologiques et les écosystèmes, à détériorer les biens matériels et à porter atteinte ou à nuire aux valeurs d'agrément et aux autres utilisations légitimes de l'environnement » ;

► **l'allergie** conçue par Von Pirquet en 1906 ; son étymologie provient du terme grec *allergein*, agir autrement (Zissu, Cennelier, Rodwick). Il s'agit d'une expression exagérée des réactions immunologiques. L'organisme réagit vivement lorsqu'il existe un conflit entre ce qui lui est propre et ce qui lui est étranger ;

► **l'intoxication**, maladie provoquée par l'action de certains poisons dans l'organisme (Garnier, Delamare) ; celle-ci peut être endogène (toxicose) ou exogène, apparente ou cachée ;

► **l'intoxination**, néologisme du microcosme homéopathique. Il provient de l'enseignement oral de Nebel, consacré par Léon Vannier qui écrivit :

« Dans la vie contemporaine où l'homme se brûle de toutes les façons, l'individu accumule en lui toute une série de toxines, toxines alimentaires, toxines médicamenteuses, toxines de soucis, toxines de chagrins, toxines autogènes, dont l'élimination imparfaite est entretenue par une absence complète d'exercice physique et une déplorable hygiène. »

Cette notion s'est transmise comme une durée essentielle pour certains (Zissu, Guillaume*), dépassée pour d'autres (Conan-Meriadec, Pezé, Ruasse), au vu et au su des connaissances actuelles de la génétique.

* Terme remplacé par diathèse dans les éditions à partir de 1977.

Cette approche est également présente dans les médecines traditionnelles européenne, indienne ou chinoise ; l'insuffisance digestive y est supposée être une des causes de la diminution des défenses immunitaires et des réactions excessives tant spasmodiques que sécrétoires, notamment dans les sphères oto-rhino-laryngologiques et broncho-pulmonaires.

Le traitement de l'insuffisance digestive notamment la « facilitation du travail du foie », grand organe de filtration et d'épuration de l'organisme, est donc *a priori* indispensable, dans tous les cas, pour obtenir une bonne élimination des toxines endogènes (en rapport avec la psore) et exogènes (en rapport avec la sycose), donc des polluants.

LES PATHOLOGIES ACQUISES OU CERTAINS EFFETS PERVERS DE LA POLLUTION

Chez l'adulte, les maladies respiratoires impliquant la pollution auraient (Gervais) pour agents responsables les macromolécules complexes ou purifiées, végétales ou animales (protéines, mucopolysaccharides) et les molécules de faible poids (minéraux, métaux de transition, corps organique ou synthétisé).

► Asthme tardif

Il survient généralement après une période de latence qui peut être de plusieurs années. Bien souvent, une « rhinite allergique » le précède. Les substances responsables sont végétales (protéines, polysaccharides : grains, farines, plantes, gommes, bois), animales (toutes protéines), spores de moisissures, protéines enzymatiques, produits chimiques (métaux, sels, composés de chimie organique, précurseurs plastiques, médicaments, cosmétiques, ...).

► Pneumopathies d'hypersensibilité ; pneumopathies d'inhalation

Généralement liées aux particules inhalées d'origine organique, elles se manifestent par des infiltrations et des granulomes, puis par une fibrose. Elles touchent les personnes en contact de poussières animales ou végétales, moisies ou contaminées par des actinomycètes (fermiers, éleveurs, travailleurs du bois, ...) ou exposées à des humidificateurs et climatiseurs contaminés (papeterie, tissage, ...). Classiquement, on observe des épisodes pulmonaires et généraux aigus et subaigus : dyspnée, fièvre, amaigrissement et fibrose pulmonaire.

► Pneumopathies d'origine toxique par irritation aiguë ou chronique

Liées à une exposition d'agents volatiles toxiques, irritatifs, ou à des particules en suspension dans l'air, elles touchent des personnes exposées à des gaz irritants ou poussières, agents chimiques, produits de traitement des cultures, ...

Dans les premier et deuxième cas, on retrouve la notion d'hypersensibilité à un agent causal et « d'allergie ». Dans le troisième cas, il s'agit d'une irritation directe sans médiation immunitaire obligatoire.

On peut essayer de regrouper un certain nombre d'agents responsables et, quand elles existent, les souches homéopathiques à notre disposition. Le tableau (figurant p. 15) ne rassemble que des agents fréquemment en cause ou bien dont l'implication dans les pathologies est importante. Il ne s'agit donc pas, bien entendu, d'une liste exhaustive des agents polluants.

LES OUTILS THÉRAPEUTIQUES

SIGNES DES MÉDICAMENTS A USAGE HOMÉOPATHIQUE DU TABLEAU (p. 15)

Nous avons établi un parallèle entre les pollutions et les souches homéopathiques constituées par ces agents, ce qui ne signifie pas, dans la pratique, que celles-ci soient le médicament indiqué et utilisé dans cette pathologie.

► Dans le cadre des **affections dues aux sels d'aluminium**, les lésions inflammatoires déclarées peuvent justifier :

- *Alumen*, alun de potassium, dans les parésies bronchiques avec une sécheresse des muqueuses alternant avec une expectoration jaunâtre, épaisse et difficile, aggravée le matin. On note chez un patient déprimé une amélioration générale par le froid ;

- *Alumina*, alumine, dans les parésies, traduites par une sécheresse des muqueuses, une toux chronique, constante, suffocante et aggravée au réveil ou en parlant. Il est décrit un coryza ; le pharynx est sec, avec une sensation d'écharde piquée et améliorée en buvant chaud. L'état général s'accompagne d'une dépression du système nerveux central ;

- *Alumina silicata*, plus connu sous le nom de *kaolin*, efficace dans les inflammations ulcéreuses et membraneuses du pharynx.

► En ce qui concerne l'**intoxication au beryllium**, la béryllose, avec les alvéolites qui peuvent déclencher une série de complications respiratoires à type de fibrose, d'insuffisance respiratoire et de troubles dégénératifs ; le médicament à usage homéopathique *Beryllium metallicum* est indiqué pour les inflammations chroniques et récidivantes des muqueuses dont les sécrétions aqueuses tendent à suppurer. Cependant, il existe peu de signes inflammatoires.

► **Pour les intoxications aux carbures métalliques** (zinc, nickel, chrome, cobalt et tungstène), nous distinguons les métaux dilués et dynamisés sans pathogénésie respiratoire, tels *Zincum metallicum*, *Cobaltum metallicum* et *Tungstenium metallicum*, des deux substances suivantes :

- *Niccolum metallicum* pour les inflammations aiguës ou subaiguës de la muqueuse pharyngée et le coryza catarrhal avec violents éternuements et une toux quinteuse paroxystique. On relève une sensibilité au toucher ;

- *Chromium sulfuricum*, le sulfate chromique, avec les coryzas accompagnés de catarrhes des narines et des yeux. Il s'agit de rhinite chronique sèche ou avec sécrétion épaisse cloisonnant les fosses nasales.

► **Pour l'asthme au carmin**, l'allergène est la cochenille, *Coccus cacti*, laquelle présente dans la nomenclature, peut être *le similimum*. L'irritation des muqueuses respiratoires est inflammatoire et spasmodique ou encore le tableau clinique est celui d'une rhino-pharyngite avec d'abondantes mucosités ; la toux spasmodique est quinteuse et suffocante. L'aggravation apparaît dans une chambre chaude, en buvant des boissons chaudes, le matin au réveil, tandis que l'amélioration pour la toux se produit dans une chambre fraîche ou en contact avec l'air froid, après absorption de boissons froides.

► En ce qui concerne la **pollution au formaldéhyde** (aldéhyde formique), on peut disposer du médicament Formol ou *Formaldehydum solutum* indiqué pour les irritations aiguës des voies respiratoires supérieures avec sensation d'irritation laryngée et trachéale. La toux est spasmodique.

► **Pour la pollution par le lycopode**, le polychreste *Lycopodium clavatum*, outre les signes de la Matière médicale, trouve son efficacité dans les inflammations pulmonaires avec altération de l'état général, une dyspnée sifflante, des râles à l'auscultation, un battement des ailes du nez à l'inspection. On note l'aggravation de l'état du malade de 16 à 20 heures et la localisation droite de la douleur thoracique.

► **Pour les intoxications par les organo-phosphorés** présents dans les insecticides utilisés dans l'agriculture, nous utilisons les métaux halogènes :

- *Bromum* ou *Bromium*, le brome, utile pour l'irritation suffocante des voies respiratoires supérieures, la laryngo-trachéite et, plus généralement, toute inflammation brusque et intense accompagnée de la sensation de muqueuse à vif et d'une toux spasmodique ressemblant au croup.

L'aggravation des signes se produit dans une chambre chaude, en inspirant de l'air froid alors que l'état du patient s'améliore en buvant chaud ou/et au bord de la mer.

• *Chlorum*, le chlore, trouve sa place thérapeutique pour l'irritation douloureuse du pharynx, une toux incoercible, quelquefois une sensation d'arrêt respiratoire et une asthénie. Il se produit classiquement une phase de rémission de 6 à 36 heures puis succède une phase d'œdème aigu du poumon.

• *Ethyl sulfur dichloratum*, ypérite, gaz de combat de la guerre de 1914, trouve sa place dans le traitement de la crise d'asthme grave, voire l'état de mal asthmatique pour certains, et le spasme dit « œsophagien » (tableau 1).

LES OUTILS HABITUELS DE LA SYMPTOMATOLOGIE RESPIRATOIRE

Pour nous, médecins homéopathes, l'interrogatoire du patient portera en premier lieu sur les

conditions de travail, l'habitat, le mode de vie, l'alimentation, le degré d'activité physique, l'état des émonctoires, la faculté d'utiliser ses poumons, tous les indices qui orientent sur les modes d'adaptation à l'environnement et aux polluants.

La première approche est celle de l'atteinte inflammatoire non seulement avec ses remèdes (*Beladonna*, *Aconit napellus*, *Ferrum phosphoricum*, *Gelsemium sempervirens*, ...), mais aussi par l'emploi, en fonction de la similitude, de ceux qui contiennent :

☞ de l'histamine : *Urtica urens*, *Apis mellifica*, *Phytollaca decandra*, ...

☞ des prostaglandines : *Allium cepa*, *Bryonia alba*, ...

Tableau 1.

AGENT CAUSAL	TYPE DE PATHOLOGIE	SOUCHES DISPONIBLES
Acaris	« Allergies » ORL et pulmonaires Asthme	Dermatophagoïdes : D. pteronyssimus D. farinae
Sels d'Aluminium	Lésions inflammatoires	Aluminium metallicum Alumen - Alumina - Alum - Muriaticum - Alum. aceticum - Alum. lacticum - Alum. gluconicum - Alum. phosphoricum
Beryllium	Alvéolites aiguës (Berylliose) ou tardives → complications : fibrose, pneumothorax, insuf. cardiaque, cancer bronchique	Beryllium
Penicilline	Allergie (asthme, ...)	Penicillinum
Carbures métalliques : Zinc, Nickel, Chrome, Cobalt, Tungstène.	Rhinites spasmodiques... Irritation + allergie ? Syndrome obstructif bronchique. Pas de thérapeutique allopathique	Les métaux en questions. (Zn, Ni, Cr, Co, Tu)
Carmin ; Coccus cactus	Asthme au carmin	Coccus cacti
Formaldehyde (aldehyde formique)	Irritation et asthme Surinfection très fréquente	Formaldehydum solutum
Gommes végétales (Karaya, psyllium alginate, acacia arabe).	Rhinite, asthme, ...	??
Lycopode	Rhinite, asthme, ...	Lycopodium clavatum
Organophosphorés (insecticides agricoles) Parathion, Chlorothion, Dichlorvos	Irritation et toxicité.	Utilisation sans doute possible des halogènes. Ethyl sulfur dichloratum, Bromium, Chlorum
Pensulfates et sulfites	Allergie	Pas de souche évidente.

Pour nous, médecins homéopathes, notre rôle consiste en outre à prodiguer les conseils d'hygiène de vie, notamment alimentaire, afin de diminuer la surcharge de travail hépatique et favoriser une bonne élimination des émonctoires (intestins, reins, peau, ...).

L'agression par la pollution engendre des symptômes respiratoires qui nécessitent un **drainage hépatique**. Nous pouvons citer :

- *Lycopodium clavatum*, décrit plus haut, avec des indications dans les catarrhes obstructives accompagnées de laryngites ;
- *Natrum sulfuricum* dans un asthme aggravé par toute humidité et alternant avec des dermatoses ;
- *Lachesis mutus* dans les troubles infectieux, toxiques et septiques avec hémorragies ;
- *Pulsatilla nigricans* dans les pathologies respiratoires comportant une toux sèche, nocturne, obligeant à s'asseoir et accompagnée le plus souvent de mucosités épaisses et homogènes le jour.

D'autres médicaments ont une action complémentaire sur la sphère hépatique, tels *Apis mellifica*, *Spongia*, *Belladonna*, *Iris versicolor*, ...

L'EMPLOI DES MÉTALLOIDES DILUÉS ET DYNAMISÉS

Nous disposons ici de :

- *Iodum* ou *Iodium* extrait de l'iode, composé halogène et toxique, dont les indications sont celles des dyspnées d'effort dues à l'inflammation des muqueuses chez un patient amaigri, asthénique, agité, et dont l'état est aggravé par la chaleur et amélioré par l'air frais ; la recherche d'adénopathies y est souvent positive ;
- *Bromum* ou *Bromium*, décrit plus haut, provient du brome et se trouve indiqué dans les symptomatologies « dyspnéisantes » avec une toux spasmodique ; l'aggravation se produit par un temps chaud, des nuits fraîches et en passant d'un climat froid à moins froid ;
- *Chlorum*, provient du chlore dilué et dynamisé qui est indiqué dans les asthmes et toutes les inflammations des muqueuses à tendance spasmodique ;
- *Ethyl sulfur dichloratum*, le médicament, décrit plus haut, est créé à partir du gaz organo-chloré, l'ypérite, et se trouve indiqué dans les crises d'asthme intenses avec une tendance à une détresse respiratoire voire un œdème aigu du poumon ;
- *Arsenicum album* est un médicament homéopathique connu qui trouve toutes ses applications dans les dyspnées aggravées en décubitus dorsal, chez un malade frileux, agité et particulièrement anxieux entre 1 heure et 3 heures du matin. Nous

notons un désir d'air frais malgré sa frilosité et l'aspect blanchâtre des mucosités ;

• *Arsenicum iodatum* correspond à des symptômes de dyspnées avec une grande agitation et une asthénie, s'intégrant dans un tableau de tuberculinisme.

D'autres médicaments à base d'arsenic sont utiles en fonction des nuances de la Matière médicale, tels *Cuprum arsenicosum*, *Kalium arsenicosum*.

Les antimoinés dont *Antimonium tartaricum*, tartrate double d'antimoine et de potassium, plus communément connu sous le terme d'émétique, sont efficaces dans les dyspnées avec un **mucus** abondant et difficile à éliminer ; mais nous n'oublions pas *Antimonium arsenicosum*, l'arsenic d'antimoine, *Antimonium crudum*, le sulfure noir d'antimoine, *Antimonium metallicum* et *Antimonium sulfuratatum aureum*, le soufre doré d'antimoine.

L'ISOTHÉRAPIE OU ISOPATHIE

Il s'agit d'une formulation thérapeutique utilisant la substance, cause de l'état pathologique à prévenir ou à soigner. C'est au dix-neuvième siècle que ce procédé fut étudié, utilisé et conseillé par Lux, Hering, Staff (Pieraggi), mais dénoncé par Hahnemann comme une mauvaise copie de l'Homéopathie. Les souches sélectionnées sont les souches exogènes, étrangères à l'organisme et responsables d'hypersensibilité, les biothérapeutiques (*Psorinum*, *Luesinum*, *Aviaire*, ...) et les souches isothérapeutiques à partir de prélèvements issus du patient (sang, urines, selles, peau, ...) et destinés à lui seul.

Dans la pratique, les souches dépistées sont conseillées à une dilution de 15 CH quotidiennement et de 30 CH d'une façon hebdomadaire, à titre préventif. Cette prescription clarifie bien souvent le cas et permet une recherche plus fine du *similimum*.

CONCLUSION

Notre exposé s'est d'abord voulu une synthèse de l'approche clinique et, selon la méthodologie homéopathique, des maladies respiratoires engendrées ou aggravées par la pollution.

Face à une pathologie consécutive, les médecins homéopathes ont besoin de concepts précis afin d'établir un traitement qui tient compte du polluant incriminé, du drainage souhaitable, du *similimum* trouvé et noué, avec le patient, un indispensable

dialogue qui permet à ce dernier de se sentir davantage responsable de son hygiène de vie.

La conception des maladies et des malades, au travers du principe de similitude, apporte ainsi aux patients des soins justifiés, non iatrogènes, individualisés, complémentaires ou non des autres traitements.

BIBLIOGRAPHIE

Association pour la formation des médecins libéraux (A.F.M.L.). Rôle du médecin généraliste dans la prévention individuelle et collective de la maladie asthmatique. Séminaire de formation de Montpellier, avril 1991, tiré à part de l'A.F.M.L., Ris-Orangis.

C. BISMUTH et col. Toxicologie clinique. Collection Médecine-Sciences, Paris, éditions Flammarion, 1987, 956 p.

G. CHARETTE (de Nantes). La Matière médicale homéopathique expliquée. Paris, Librairie Le François, 1979, 259 p.

D. CHOUDAT et P. BROCHARD. Maladies respiratoires professionnelles dues aux particules minérales. Encycl. Med. Chir. (Paris-France), Intoxications, Pathologie du travail, 16519 A 10, 7-1989, 11 p.

M. CONAN-MERIADEC, J. PEZE, J.-P. RUASSE. L'Homéopathie aujourd'hui, vous connaissez ? 20 médecins homéopathes vous parlent. Paris, Editions de Vecchi, 1983, in-8, 239 p.

D. DEMARQUE. L'Homéopathie sans masque. Paris, Doin éd., 1979, 16 p.

B. FESTY, F. PETIT-COVIAUX et Y. LE MOULLEC. Quelques données actuelles concernant les pollutions atmosphériques. Ann. Pharm. Fr., 1991, 49, 1-17.

M. FORTIER-BERNOVILLE, L. RENARD. Comment guérir par l'Homéopathie. Paris, Société P.I.C., 1977, 479 p.

D. FURON, J. M. HAGUENOER, A. CANTINEAU et P. FRIMAT. Les bronchopneumopathies professionnelles en dehors des pneumoconioses et des manifestations allergiques. Encycl. Med. Chir. (Paris-France), Intoxications, Pathologie du travail, 16535H10, 11-1980, 10 p.

M. GARNIER, V. DELAMARE. Dictionnaire des termes de médecine, 19^e édition revue et augmentée — préface du professeur René Moreau —. Paris, Librairie Maloine S.A. éditeurs, 1972, 1215 p.

GERVAIS, ROSENBERG. Guide pratique de l'allergie respiratoire professionnelle, Ecully, édité par le laboratoire Fison, 117 p.

M. GUERMONPREZ, M. PINKAS, M. TORCK. Matière médicale homéopathique, Sainte-Foy-lès-Lyon, Edition Boiron, 1989, 835 p.

P. HADENGUE. Les pneumopathies professionnelles en dehors des pneumoconioses et des manifestations allergiques — Maladies des légionnaires — Implications thérapeutiques en médecine du travail. Encycl. Med. Chir. (Paris-France), Toxicologie, 16535H10, 9-1985, 2 p.

C.S.F. HAHNEMANN. Doctrine homéopathique ou organon de l'Art de guérir (avec glossaire et annotations suivis d'un Index établi par le Dr P. Schmidt). Traduit de la sixième édition allemande posthume revue et corrigée. Paris, Editions J.B. Baillière et Similia, 1982, 408 p.

Id., Le traité des Maladies Chroniques et leur traitement homéopathique, troisième édition française, entièrement refondue et traduite de la 2^e édition allemande originale par les Dr P.

Schmidt et Kunzli, Sainte-Ruffine, Maisonneuve éd., 1969, 324 p.

Id., Doctrine et Traitement des Maladies Chroniques. Deuxième édition, 1835, Doctrine. (Fac-simile de l'édition de 1846, traduite par A.J.L. Jourdan et ne comportant que les pages de doctrine). Sainte-Foy-les-Lyon. Boiron éd., 1989, 213 p.

Id., Études de Médecine homéopathique (Fac-simile de l'édition de 1855, traduite par le Dr Schlessinger-Rahier). Paris. Maloine éd., 2 vol., 640 et 524 p.

J.T. KENT. La Science et l'Art de l'Homéopathie. Traduction commentée et développée par le Dr Schmidt, avec une biographie de l'auteur. 2^e édition, Sainte-Ruffine, Maisonneuve, 1969, 528 p.

Id., Matière Médicale Homéopathique. Traduction de R. Demarque et H. Perichon-Bastaire. Arrosnay, les Annales Homéopathiques Françaises, 1976-1977, 2 vol., 467 et 468 p.

J. MICHAUD. La fluoro-sycese. Paris, éditions Similia, 1986, 309 p.

C. MOLINA et D. CAILLAUD. Affections respiratoires professionnelles allergiques. Encycl. Med. Chir. (Paris-France), Intoxications, Pathologie du travail, 16535G10, 3-1989, 6 p.

J. MOLINE, E. DIOT et G. LASFARGUES. Affections respiratoires liées à l'empoussiéragement aux métaux frittés et au cobalt. Encycl. Med. Chir. (Paris-France), Intoxications, Pathologie du travail, 16535I10, 3-1989, 8 p.

A. PERDRIX, A. MAITRE, R. DE GAUDEMARIS et J.M. MAILION. Asthme professionnel (aspects médico-légaux exclus). Encycl. Med. Chir. (Paris-France), 16535G20, 3-1989, 4 p.

L.F. PERRIN et L. ROCHE. Maladies dues aux poussières : pneumoconioses. Encycl. Med. Chir. (Paris-France), Intoxications, Pathologie du travail, 16519A10, 2-1974, 10 p.

J. PIERAGGI et J. RIVASSEAU. Désensibilisation spécifique selon le mode hahnemannien dans les allergies respiratoires. Annales homéopathiques françaises, 22, 5, 1980, 5 p.

B. POITEVIN, E. DAVENAS, J. BENVENISTE. In vitro immunological degranulation of human basophils in modulated by lung histamine and Apis mellifica. Br. J. Clin. Pharmac., 1988, 25, 439-444.

R. SANANES. Homéopathie et manifestations allergiques. Collection « le point sur », éditions Similia, Paris, 1992, 148 p.

A. SAREMBAUD. Homéopathie, préface de R. Zissu, avec la collaboration de B. Poitevin, Collection des Abrégés. Paris, Masson éditeurs, 1991, 229 p.

L. VANNIER. Les origines et l'avenir de l'Homéopathie. Paris, éditions Doin, diffusée par les éditions Boiron, 1960, 279 p.

Id. Les remèdes homéopathiques des états aigus. Etude clinique et thérapeutique. Paris, Doin éditeur, 1980, 692 p.

H. VOISIN. Thérapeutique et répertoire homéopathiques du praticien. Deuxième édition. Paris, Maloine S.A. Éditeur & les Laboratoires Homéopathiques de France, 1979, 728 p.

Id., Matière médicale du praticien homéopathe. Deuxième édition, Paris, Maloine S.A. Éditeur & les Laboratoires Homéopathiques, 1976, 1241.

R. ZISSU, M. CENNELIER, J.M. RODWICK, T. 4. Allergie, Maladies allergiques. Coll. Cahiers de médecine homéopathique. Paris, Masson 1988, 112 p.

R. ZISSU et M. GUILLAUME. Manuel de médecine homéopathique. Paris, Doin éditeur, 2^e éd., Boiron éd., 1985, 170 p. Id., Fiches de Matière médicale homéopathique — 50 médicaments (non paginées, présentées en classeur), Sainte-Foy-lès-Lyon, Boiron éd., 1989.

